

मातृकासंपादनकर्मणि संभवनीयाः क्लेशाः परिहारोपायाश्च

Vijayakumari

Lecturer , Department of Sanskrit, Besant Women's college

M.G. Road, Kodialbail,, Mangalore, India

2022vijayayak@gmail.com

सारः

मातृका इत्युक्ते हस्तेन लिखितः कोऽपि ग्रन्थो यत्र साहित्यं वा शास्त्रं वा विषयः। यत्किमपि वस्तु उपयुज्य हस्तेन लिखितं अक्षरं कृतिभागः वा कृतिः एव हस्तप्रतिः । हस्तेन लिखितानां साहित्यानां शास्त्राणां अध्ययनं ग्रन्थसंपादनम् । अस्य नामान्तराणि मातृका, आदर्शमातृका, पाण्डुपत्रम्, हस्तलेख, हस्तकृतिः, ग्रन्थः इत्यादयः । ग्रन्थसंपादनशास्त्रम् नाम मातृकासु लभ्यमानानां ग्रन्थपाठानां शास्त्रशुद्धे संपादने प्राधान्यं वहमानं पाठपरिष्कारविषयकं शास्त्रम् । अस्य ग्रन्थ संपादन शास्त्र विचार संग्रहस्य मातृकाणां परिचायनं, तासु समुपलभ्यानां ग्रन्थपाठानां च पठनयोग्येन शुद्धेन क्रमेण स्थापनाय ज्ञापनं च प्रयोजनम् ।

संस्कृत क्षेत्रे बहवो हि प्राचीनाः उत्तमाः ग्रन्थाः अप्रकाशिताश्च विद्यन्ते । अस्माकं आद्य कर्तव्यं तेषां संरक्षणम् । अद्यत्वे प्रकाशितेषु प्राचीनग्रन्थेषु काव्यानां व्याख्यानानि न्यूनतया दृश्यन्ते । काश्चन तस्यामेव स्थितौ जीर्णावस्थां प्राप्यमाणावलोकन्ते काश्चन लुप्ताश्च । हस्तप्रतेः प्रारम्भः अभिवृद्धिः स्वरूपं तथा महत्वं, संरक्षणं, संपादनं, प्रकाशनम् इत्यादयः अत्र आगताः विषयाः।

कूटशब्दाः - मातृका, लिपिः, लिप्यन्तरीकरणम् , पाठभेदनिर्णयम्, प्रमादाः, शुद्धपाठनिर्णयः

प्रस्थावना -

ग्रन्थसम्पादनं नाम मातृकासु लभ्यमानानां ग्रन्थपाठानां सम्पादने प्राधान्यं वहमानं पाठपरिष्कारविषयकं कार्यम् । ग्रन्थसम्पादनशास्त्रं नाम मातृकासु लभ्यमानानां ग्रन्थपाठानां शास्त्रशुद्धे सम्पादने प्राधान्यं वहमानं पाठपरिष्कारविषयकं शास्त्रम् ।

मातृका

मातृका इत्युक्ते हस्तेन लिखितः कोऽपि ग्रन्थो यत्र साहित्यं वा शास्त्रं वा विषयः। यत्किमपि वस्तुम् उपयुज्य हस्तेन लिखितम् अक्षरं कृतिभागः वा कृतिः एव हस्तप्रतिः । हस्तेन लिखितानां साहित्यानां शास्त्राणां अध्ययनं ग्रन्थसंपादनम् । अस्य नामान्तराणि मातृका, आदर्शमातृका, पाण्डुपत्रम्, हस्तलेख, हस्तकृतिः, ग्रन्थः इत्यादयः । मात्रुकासु लेखनं विषदम् । लेखनं सर्वदा पदच्छेदहीनं पदाविभागरहितं दण्डाकारवात् क्रियते । प्रान्तभागाः ग्रन्थपाठहीना वर्तन्ते । तत्र पत्रसंख्या लिख्यते न पुनः पुटसंख्या । दक्षिणभारते पत्राणामग्रपार्श्वे एव अङ्कसङ्ख्या क्रियते नतुपश्चात्पार्श्वे । उत्तरभारते तु पश्चात्पार्श्वे पत्राङ्क सङ्ख्या दीयते इति विशेषः । अस्मद्राष्ट्रोपलभ्यमाना मातृकाः प्रायः चतुर्विधाः। तालमातृकाः, भूर्जत्वमातृकाः, कागदमातृकाः, साञ्जीपटमातृकाश्चेति ।

विषयविमर्श -

अत्र प्रथमतया, क्षेत्रनिर्धारणकार्यात् आरभ्य शुद्धपाठ निर्णयपर्यन्तं यत्किमपि कार्यमस्ति तत्सर्वं ग्रंथसम्पादन विषये अन्तर्भूता भवति । पाठस्य शास्त्रशुद्धं सम्पादनं इत्युक्ते मातृकालभ्यमानपाठानाम्, उद्धृतीनां, सङ्ग्रहग्रन्थानां तथा भाषान्तरेषु कृतानामनुवादानां, सारसङ्गृहाणां, प्रभावितानां कृतीनां, संशोधनकृतीनां च। अवलम्बनपूर्वकं ग्रन्थकर्तृरचितमूलपाठेन सौसादृश्यं वहमानस्य पाठस्य रचनार्थं प्रयत्नः। हस्तप्रतिशास्त्रेषु अथवा मातृकासु सम्शोधनाकार्यं कर्तुमिच्छन्ति ते प्रथमतया **क्षेत्रनिर्धारणं** करणीयम् । क्षेत्रमित्युक्ते व्याकरणशास्त्रेवा अलङ्कारशास्त्रेवा वेदान्तशास्त्रेवा भाषाशास्त्रेवा अथवा इत्यादि अन्यस्मिन् विषयेवा कस्मिन् विषये शोधकार्यं करणीयमिति स्वनिर्धारस्वीकरणम् अतीव प्रामुख्यम् आवहति । अस्माभिः कः विषयः स्वीक्रीयते तस्मिन् अस्माभिः आसक्तिः भवितव्यम् पुनश्च अर्हतापि अनिवार्यः विषयः । यस्मिन् **मातृकालाये** एतादृशाः मातृकाः रक्षितं तत्र गमनम् अत्र अनिवार्यं विषयः। तादृशेषु मातृकालायेषु एतादृशाः विविध मातृकाणां रक्षणं कृते सुव्यवस्था अस्ति। तत्र विद्यमानानां मातृकाणां कृते आवलिः (*catalogue*) वर्तते। तां आवलिं स्वीकृत्य बहूजागरूकतयापरिशीलनं करणीयम् । मातृकाणां आवल्यां भिन्नः भिन्नः विभागाः भवन्ति । अस्माकं निर्धारितक्षेत्रस्य मातृकाणां विभागमेव परिशीलनं करणीयम् । सावधानेन दृष्ट्वा **विरलग्रन्थस्य पट्टिका** करणीयम् । इदानीम् वयं पट्टिकायां लिखितं ग्रन्थानां नामानि प्रकटितग्रन्थंवा

अप्रकटितग्रन्थंवा इति विषयं **अन्वेषणं** अत्यन्तं मुख्य विषयः।अस्माकं निर्धारितक्षेत्रस्य मातृकाः पट्टिकाकृत ग्रन्थानि प्रकटितंवा अप्रकटितंवा इति द्रष्टुं क्रमः अधोलिखितम्।

अप्रकटित ग्रंथस्य अन्वेषणं, गूगल् सर्च । (Google search), आरचिव् ओ अर् जि । (archive.org) अनुसन्धानकोशः ।, शोधगंगा ।

गूगल्सर्च अथवा अन्तर्जाले, प्रत्येकस्य ग्रन्थस्य नाम लिखित्वा परिशीलनं करणीयम् । पुनश्च प्रत्येकस्य ग्रन्थककर्तृणां नामानि स्थापयित्वा पुनः परिशीलनं करणीयम् । कदाचित् एकस्य ग्रन्थस्य भिन्नः भिन्नः नामान्यपि भवितुमर्हति । एकैकस्य ग्रन्थस्य परिशीलनं प्रथमतया ग्रन्थनामद्वारा परिशीलनं कृत्वा पुनः ग्रन्थकर्ता नामद्वारा पुनः ग्रन्थस्य भिन्नः भिन्नः नामान्यापि स्वीकृत ग्रन्थः प्रकटितंवा अप्रकटितंवा इति शनैः शनैः पुनःपुनः सूक्ष्मेक्षिकया द्रष्टव्यम् ।

आरचिव् ओ अर् जि (archive.org) इत्युक्ते एषा एकः लक्षाधिक ग्रन्थानां समूहः अस्ति । इदं एकः लाभरहितः ग्रन्थालयः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। अत्रापि अस्माभिः निर्धारितः ग्रन्थस्य नामानि लब्धुं अवकाशः अस्ति । अत्रापि ग्रन्थानां नामद्वारा, ग्रन्थकारनामद्वारा अथवा काव्यस्य नामद्वारा, कवेः नामद्वारा अथवा व्याख्याननामद्वारा, व्यख्यातनामद्वारा सूक्ष्मतया शोधं करणीयम् । अस्माभिः केवलं अप्रकटित मातृकामेव स्वीकरणीयम् ।

अनुसंधान कोशस्य विषये किञ्चित् पश्यामः ।अनुसन्धानद्वारा अध्ययनक्षेत्रस्य विस्तारं भवति । भारतस्य केन्द्रीयविश्वविद्यालयः संस्कृत विश्वविद्यालये च प्रायशः सर्वे विश्वविद्यालयेषु सर्वदा अनुसन्धानः प्रचलन् अति । संपूर्णं भारतस्य समग्रस्वरूपस्य अनुसंधान विषये निर्धारणं कर्तुम् अनुसंधान कोशः साहाय्यं करोति । सम्शोधनाकार्ये विषयचयनंवा विषये समस्या सीमा निर्धारणम् इत्यादि विषयेषु अपि सहयोगं करोति। अस्माकं संशोधनाकार्यं कर्तुं निर्धारितक्षेत्रस्य मातृकाणां नामानि अनुसंधान कोशे भवितुं न अर्हति । इत्युक्ते अनुसंधान कोशमपि अत्यन्तं सावधानेन परिशीलनीयानि ।

शोधगंगा इत्युक्ते सर्वे विद्वांसानां शोधप्रबधानां समूहः। शोधगंगाद्वारापि वयं स्वीकृत ग्रंथस्य नामानि परिशीलनं करणीयम् । इदानीं केवलं द्वित्राणि अप्रकटित मातृकाः एव अस्माकं पट्टिकायां भवति । अन्य राज्यस्य विद्वांसानां संपर्कं कृत्वा अस्माकं निर्धारितक्षेत्रस्य द्वित्राणि मातृकाणां विषये सम्भाषणं करणीयम् । एतत् ग्रन्थं अप्रकटितंवा प्रकटितंवा इति पुनः पुनः चर्चा करणीयम् । अप्रकटितग्रन्थं स्वीकरणीयम् ।

मातृका सूचीनां नवीना सूची (NCC)¹

सर्वेषां ग्रंथानां सर्वा मातृकाः सर्वेषु मात्रुकालायेषु न भवितुमर्हति । संपाद्य ग्रंथस्य केवालामेका मातृका एकस्मिन् मातृकालाये भवेत् । तसैव तिस्रो मातृकापरास्मिन् मातृकालये भवेयुः । कस्य ग्रंथस्य कति मातृकाः कस्मिन् मातृकालाये वर्तन्ते इति अवश्यम् असमाभिः ज्ञेयम् । इदं मातृका सूचीनां नवीना सूची सहायं करोति ।

लिपिः

लिपिर्नाम कामपि भाषां प्रतिनिदधतां, लिपित्वेन जनतासम्मतानां च वर्णविन्यासचिह्नानां श्रेणिः। कासाञ्चन भाषाणां लिपिर्वर्तते कासाञ्चन च नास्ति । वेदकाले लिपिरासीदिति विषये प्रबलानिसाक्ष्याणि वर्तन्ते । वेदकालिका जनाः नगराणां प्रजाः आसीदिति, तासां राजानोऽपि आसन्निति ज्ञायते । विना लेखनं राजाज्ञाप्रचालनं, नगराणां प्रशासनं चापि अशक्यम् । वैदिकसमयेऽपि अङ्कगणना, ऋते लेखना नामाङ्कगणनां च आसीत् । विशिष्य शुल्बसूत्रादिषु या गणनायाः संकीर्णता वर्तते सा विना लेखनं कथमपि कर्तुं न शक्यते। इन्द्रविजयाख्यायां² कृतौ मधुसूदन ओझा विद्यावाचस्पतिना वेदमन्त्रे³ स्फुटमेव लेखनं सूच्यमानं दर्शितम् ।

कासाञ्चन भारतीयानां लिपयः

वट्टेळुत्तु , तमिळु, ग्रन्थलिपिः, शारदाः, कन्नडम्, नन्दिनागरि, तिगळारि, देनागरी इत्यादि । खरोष्ठी ब्राह्मी च भारतस्य प्राचीनतमे लिप्यौ । एतयोः ब्राह्मी लिपिः सर्वासामपि लिपीनां मूलम् । ब्राह्मी लिप्याः द्वे सृती वर्तते। दाक्षिणात्या औतराहा च । यद्यपि ब्राह्मी सर्वासां भारतीयानां लिपीनां न साक्षाज्जननी तथापि परम्परया तस्या भारतीय लिपिवृक्षमूलस्थानीयत्वम् अविवादम् ।

लिप्यन्तरीकरणम्

अस्माकं निर्धारित संशोधनाग्रन्थस्य अथवा मातृकायाः लिप्यन्तरीकरणकार्याय विविधानां लिपीनां अभ्यासः करणीयः । भिन्न भिन्न मातृका भिन्न भिन्न लिपये भवेयुः । तदर्थं लिपीनां अभ्यासः अत्यावश्यक विषयः । अस्माकं क्षेत्रस्य तिस्रः मातृकामपि मातृकालयंगत्वा मातृकालायास्य नियमानुसार स्वीकरणीयम्

¹ *New Catalogus Catalogorum*

² इन्द्रविजयः – आद्यादत्तठाकुरः ।

³ उत त्वः पश्यन् न ददर्श वाचं उत त्वः श्रुण्वन् न शृणोत्येनाम् । उतो त्वस्मै त्वन्वं विसन्ने जायेव पथ्य उषती सुवासाः।

। अत्यन्त जागरूकताया प्रत्यक्षरं दृष्ट्वाएव लिप्यन्तरीकरणं करणीयम्। सावधानेन ग्रंथारम्भतः गंथसमाप्त पर्यंत लिप्यन्तरीकरणानन्तरमेव द्वितीयः मातृकां स्वीकारणीयम् ।

पाठभेदनिर्णयम्

प्रथम मातृकारम्भतः मातृकासमाप्त पर्यंत लिप्यन्तरीकरणानन्तरमेव द्वितीयः मातृकां स्वीकरणीयम् । द्वितीयः मातृकां स्वीकृत्य कुत्रकुत्र पाठभेदः सन्ति इति परिशीलानं इदानीन्तनकार्यम् । यत्र यत्र पाठभेदमस्ति तत्र तत्र फूट्‌नोट् दाताव्यम् । सावधानेन ग्रंथारम्भतः गंथसमाप्त पर्यंत प्रत्यक्षरं दृष्ट्वा पाठभेदं दृष्ट्वा एव सम्पूर्ण मातृकायाः फूट्‌नोट् करणीयम् । अन्तिमे तृतीय मातृकामपि स्वीकृत्यपाठभेदं निर्णयं करणीयम् । शुद्धपाठनिर्णयम् ग्रन्थसम्पादनकार्यं अन्तिम सोपानः । शुद्धपाठनिर्णयसमाये इतोपी संशयं भवेयुः। एतादृशेषु सन्दर्भेषु विदुषानां साहाय्यं स्वीकरणं आवक विश्यक षयः।

प्रमादाः

पुरातानाकालिकाः ग्रन्थकर्तारः स्वराचितस्य ग्रंथस्य बह्वीः प्रतीः स्वयं नकरोति । सः लिपिकराय तेन प्रतीः कारयितुं इच्छति । लिपिकर आरभते प्रतिलेखनम् । प्रतिलेखनसमय लोपागामादेशाः भवति । अत्र उदाहरणार्थमेव केचन लिखितम् ।

उपसंहारः

संस्कृत क्षेत्रे बहवो हि प्राचीनाः उत्तमाः ग्रन्थाः अप्रकाशिताश्च विद्यन्ते । अस्माकं आद्य कर्तव्यं तेषां संरक्षणम् । काश्चन तस्यामेव स्थितौ जीर्णविस्थां प्राप्यमाणावलोकन्ते काश्चन लुप्ताश्च । हस्तप्रतेः प्ररम्भः अभिवृद्धिः स्वरूपं तथा महत्वं, संरक्षणं, संपादनं, प्रकाशनम् इत्यादयः अत्र आगताः विषयाः।

आधारग्रन्थाः

PRIMARY SOURCE

Dr. Ramakrishna Bhat, HOD, Dept. of Manuscriptology Karnataka Sanskrit University, Bangalore

SECONDARY SOURCE

S. Jagannatha, Granthasampadana Shastram, 2014, Poornaprajna Samshodhana Mandiram